

**BOSHQARUV JARAYONIDA ZAMONAVIY RAHBAR QOBILIYATLARINING IJTIMOIIY-
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596706>

D.X.Axrorov

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Psixologiya va ijtimoiy munosabatlar fakulteti
4-bosqich talabasi*

V.Ahrorov

*Ilmiy rahbar: Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Psixologiya nazariyasi va amaliyoti kafedrası
katta o'qituvchisi*

Annotatsiya. *Maqolada rahbarning boshqaruvchilik sifatleri shakllanganligini nazariy va amaliy jihatdan tahlil etish, ulardagi tashkilotchilik va kommunikativlik sifatlerining qay darajada rivojlanganligini tekshirish va rivojlantirish, boshqaruv jarayonini yanada takomillashtirish va yangi sifatlerini shakllantirishga oid amaliy tavsiyalar ilgari surilgan.*

Аннотация. *В статье проводится теоретический и практический анализ формирования управленческих качеств руководителя, изучение и развитие у них организаторских и коммуникативных качеств, дальнейшее совершенствование процесса управления и формирование новых качеств.*

Annotation. *The article provides a theoretical and practical analysis of the formation of managerial qualities of the leader, the examination and development of their organizational and communicative qualities, further improvement of the management process and the formation of new qualities.*

Kalit so'zlar. *rahbarlik, rahbarlik sifatleri, kommunikativlik, tashkilotchilik, boshqaruv, boshqaruv uslublari, rahbarlik salohiyati.*

Ключевые слова: *лидерство, лидерские качества, коммуникация, организация, управление, методы управления, лидерский потенциал.*

Keywords: *leadership, leadership qualities, communication, organization, management, management methods, leadership potential.*

Biz o'z tadqiqotimizda boshqaruvda kommunikativlik va tashkilotchilik xususiyatlarining rivojlanganligi va agarda past ko'rsatkichli xususiyat kuzatilsa, o'sha xususiyatni rivojlantirishga qaratilgandir. Hozirgi kunda tashkilotchilik qobiliyati rahbarlarda kam foizda kuzatilmoqda. Buni biz tadqiqotimiz natijalari orqali ham bilib olishimiz mumkin. R.Stogdill qalamiga mansub "Rahbar qo'llanmasi"da dominantlik

boshqaruvga zarur sifatlar ro'yxatida birinchi o'ringa qo'yiladi. "Dominantlik" so'zi bir necha ma'noni anglatadi. Rahbarlik va boshqaruv mavzusidan kelib chiqilsa, "o'zgalarga ta'sir etish", "ishni tashkil qila olishlik", "tashkilotchilik" degan jumlar mazmunan hamma gapga asos bo'ladi. "Rahbarlikka nomzodning mosligi, o'ziga yuklatilgan mas'uliyatni his etish layoqati, o'z vazifasiga sadoqati, vatanparvar va millatparvarligi, o'z burchini halol va xalq bilan birgalikda bajara olishi, o'z atrofida sog'lom kuchlarni to'play bilishi, bilimni tobora o'stira borishi, yangicha tafakkur tarzi, fikrlar xilma-xilligini e'tirof eta bilishi, o'zgalar fikrini tinglash madaniyati, ularni hurmat qilishi, o'z manfaatini boshqalar manfaatlari bilan uyg'un ko'rishi va nihoyat "Elim deb, yurtim deb yonib yashaydigan" fidoyi bo'lishdek fazilatlar bugungi kun rahbarida mujassam bo'lishi lozim..."⁶⁸

Shu maqsadda, "Kommunikativ va tashkilotchilik qobiliyatini aniqlash" metodikasi yordamida mazkur xususiyatlarning shakllanganlik darajasi diagnostikasi amalga oshirildi. Tadqiqotda Samarqand tuman Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi umumta'lim muassasalarining jami 48 nafar amaliyotchi psixologlari respondent sifatida ishtirok etishdi.

Umuman olganda, ushbu metodika V.V.Sinyavskiy va V.A.Fedoroshin tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, 40 ta "ha" yoki "yo'q" hukmlaridan iborat. Bundan tashqari, ushbu metodikani o'smirlarda kasb tanlashni aniqlash uchun ham ishlatiladi.

Ma'lumotlarning statistik jihatdan o'zaro bog'liqligini aniqlashda "STATISTICA 10" dasturidagi noparametrik statistikaning Spirmen rang korrelyatsiya metodi tanlandi. Ta'kidlab o'tish joizki, Spirmen korrelyatsiya koeffisienti uchun kritik ko'rsatkichlar jadvali, yani kuzatuvchilar soni $n=40$ bilan chegaralanganligi sababli, O.Yu.Yermolayev ta'kidlashicha, Pirson korrelyatsiya koeffisienti kritik ko'rsatkichlar jadvalini qo'llash mumkin bo'ladi. Bunda kritik ko'rsatkichlar $k=40$ holatida ko'rib chiqiladi. Bizning tadqiqotimizda tanlov guruhi $n=48$ bo'lganligi sababli Pirson jadvaliga ko'ra kritik ko'rsatkich quyidagicha ko'rinishda bo'ladi:

$$r = \begin{cases} 0,29 (p \leq 0,05) \\ 0,31 (p \leq 0,01) \end{cases}$$

Respondentlarda kommunikativ qobiliyat namoyon bo'lish darajasi natijalari 2.1-jadval va 2.1-rasmda keltirib o'tilgan.

2.1-jadval

Kommunikativ qobiliyat namoyon bo'lishi darajasi natijalari taqsimlanish ko'rsatkichi

Baholash mezonlari	Kommunikativ qobiliyat
--------------------	------------------------

⁶⁸ I.A.Karimov. «Rahbar kadrlar to'g'risida», «Tafakkur» nashriyoti, Toshkent-2014, 6-bet.

	soni	%
1 – quyi daraja	0	0
2 – o’rtadan quyi daraja	1	2.08
3 – o’rta daraja	3	6.25
4 – yuqori daraja	6	12.5
5 – juda yuqori daraja	38	79.16
Jami	48	100,0

1-rasm. Kommunikativlik qobiliyati namoyon bo’lishi natijalari taqsimlanish ko’rsatkichi (% hisobida)

Kommunikativ qobiliyat namoyon bo’lishi natijalari tahlilidan respondentlarning 79,16 % da kommunikativ indeksining juda yuqori darajasi namoyon bo’lganligi, ularning 12,5% da yuqori darajasi, 6,25% da o’rta darajasi , 2,08% da o’rtadan quyi darajasi namoyon bo’lganligi aniqlandi.

Respondentlarda tashkilotchilik qobiliyati namoyon bo’lishi darajasi natijalari 2.2- jadval va 2.2-rasmda keltirib o’tilgan.

2-jadval

Tashkilotchilik qobiliyat namoyon bo’lishi darajasi natijalari taqsimlanish ko’rsatkichi

Baholash mezonlari	Kommunikativ qobiliyat	
	soni	%
1 – quyi daraja	2	4.16
2 – o’rtadan quyi daraja	2	4.16
3 – o’rta daraja	6	12.5
4 – yuqori daraja	18	37.5
5 – juda yuqori daraja	20	41.66

Jami	48	100,0
------	----	-------

2.2-rasm. Tashkilotchilik qobiliyati namoyon bo'lishi natijalari taqsimlanish ko'rsatkichi (% hisobida)

Tashkilotchilik qobiliyati namoyon bo'lishi natijalari tahlilidan respondentlarning 4,16% da tashkilotchilik indeksining quyi darajasi namoyon bo'lganligi, 4,16%da o'rtadan quyi darajasi, 12,5% da o'rta darajasi, 37,5 % da yuqori va 41,66 % da juda yuqori darajasi namoyon bo'lganligi aniqlandi.

Kommunikativlik va tashkilotchilik qobiliyatining namoyon bo'lishi darajalari qiyosiy tahlili natijalari 2.3-jadval va 2.3-rasmda keltirib o'tilgan.

2.3-jadval

Kommunikativ va tashkilotchilik qobiliyatining namoyon bo'lishi darajalari qiyosiy tahlili natijalari

Baholash mezoni	Kommunikativ qobiliyati		Tashkilotchilik qobiliyati		Farqlanish ko'rsatkichi	
	soni	%	soni	%	soni	%
1 – quyi daraja	0	0	2	4.16	2	4,16
2 – o'rtadan quyi daraja	1	2.08	2	4.16	1	2,08
3 – o'rta daraja	3	6.25	6	12.5	3	6,25
4 – yuqori daraja	6	12.5	18	37.5	12	25
5 – juda yuqori daraja	38	79.16	20	41.66	18	37,5
Jami	48	100	48	100	48	100

2.3-rasm. Kommunikativ va tashkilotchilik qobiliyatining namoyon bo'lishi darajasi qiyosiy tahlili natijalari taqsimlanish ko'rsatkichi (% hisobida)

Keltirib o'tilgan qiyosiy tahlil natijalaridan respondentlarning 79,16% da kommunikativ qobiliyatning juda yuqori darajasi namoyon bo'lgan holda ularda tashkilotchilik qobiliyatining bunday ko'rsatkichi 41,66% ni tashkil etishi aniqlandi. Bundan ko'rinib turibdiki, tadqiqotda ishtirok etgan respondentlarda kommunikativ qobiliyatning yuqori darajada ekanligi namoyon bo'lishi bilan birga, ularda tashkilotchilik xususiyatlarining namoyon qilishda ma'lum bir muammolar mavjudligini anglash mumkin. Shuningdek, quyi ko'rsatkichlar qiyosiy tahlili esa bu holatning aksini namoyon qilganligini ko'rish mumkin.

Olib borilgan tadqiqot ishimiz natijasida biz quyidagi xulosalarni bayon qilamiz:

1. Samarqand tuman Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi umumta'lim maktabi psixologlarining aksariyatida kommunikativ qobiliyat tashkilotchilik qobiliyatiga nisbatan yuqori ekanligini ko'rsatdi.

2. Samarqand tuman Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi umumta'lim maktabi psixologlarining aksariyatida kommunikativ qobiliyat tashkilotchilik qobiliyatiga nisbatan yuqori ekanligini inobatga olib Samarqand tuman Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi umumta'lim maktabi psixologlarida dars mashg'ulotlarini tashkilotchilik qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan sotsial psixologik treninglardan foydalangan holda olib borish maqsadga muvofiqligi aniqlandi.

3. Boshqaruvchilik faoliyatining muhim sifatlarini rahbarlarda bugundanoq shakllantirish maqsadida ularning qiziqish, qobiliyat, layoqat va imkoniyatlarini hisobga olgan holda turli mashg'ulotlar olib borish lozimligi aniqlandi. Natijada psixologlar kelajakda o'z faoliyatini aniq rejalashga erishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Har bir bo'lg'usi rahbar boshqaruvchilik faoliyatini boshlashidan oldinoq o'z kelajagini rejalashtira olsa, demak faoliyatning samarali bo'lishini kafolatlash mumkin.

Shu o'rinda boshqaruvchilik faoliyati bilan shug'ullanishni istagan rahbarlarga quyidagi qobiliyat va sifatlarni o'zlarida shakllantirishni tavsiya etish maqsadga muvofiqdir:

1. Tashabbuskor va imkoniyatlarni izlash
2. Qat'iyatlilik va tirishqoqlilik
3. Tavakkalchilikka doim tayyor turish
4. Samaradorlikni hamda sifatni o'z oldiga maqsad qilib qo'yish
5. Mas'uliyatni o'z zimmasiga olish
6. Maqsadni aniq qo'yish va unga qarab intilish
7. Maksimal darajada axborotga ega bo'lish
8. Muntazam ravishda rejalashtirish hamda kuzatuv(nazorat)
9. O'zgalarni ko'ndirish va aloqa o'rnata olish qobiliyati
10. Mustaqillikka va o'z kuchiga ishonish
11. **Tashkilotchilik va kommunikativlik qobiliyati va h.k**

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M . Tanqidir tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – Toshkent O'zbekiston, 2017. –B. 10.
2. Karimov I.A “Rahbar kadrlar to'g'risida” . // «Tafakkur» nashriyoti, Toshkent-2014, -B. 6.
- 3..Mahmudov I.M. Boshqaruv psixologiyasi. – Toshkent:Akademiya, 2006.-B. 170.
4. Xolmurodov R.I. Rahbarlik-ulkan mas'uliyat . –Xalq so'zi gazetasi, 2022. №34son, - B. 3.
5. Ahrorov V.Yu. Menejment va marketing psixologiyasi . – Samarqand , 2019. 120 b.
6. Hayitov O. E. Boshqaruv psixologiyasi. –Chirchiq:O'zDJTSU, 2020. –B. 156.
7. Razzoqov Sh. Rahbarlik san'ati. – Toshkent: LESSON PRESS, 2017. –B. 5.
8. Boymurodov N. Rahbar psixologiyasi. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007. –B. 92.